

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Nuriddinova M.I. "Tabiatshunoslikni o'qitish metodikasi". – Toshkent. 2005 y.
2. Sayfullaev G.M. Tabiatshunoslik darslarida sinfdan tashqari ishlarni tashkil etish. O'quv qo'llanma. – Buxoro. 2020.
3. Sayfullaev G.M. Biologiya promislovix xishnix vidov rib, Nizovya basseyna reki Zarafshan. – Buxara. 2020.
4. Sayfullaev G., Alimova L., Ollokova U. Formation of environmental knowledge in pupils of second class in the lessons the world around us //Bridge to science: research works. – 2019. – C. 206-208.
5. Sayfullayev G. Methods of teaching younger students the ability to solve cognitive tasks of environmental protection //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – T. 5. – №. 5.

ONA TILI VA O'QISH SAVODXONLIGI DARSIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING LINGVISTIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH METODIKASI

Latipova Shahrinoz Bobirovna

BuxDPI magistranti

Anotatsiya: boshlang'ich sinf o'quvchilarida tovush, unli va undosh, bog'in tushunchalariga nisbatan lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish, va bugungi kunda bu kompetensiyalarda foydalana olish masalalari maqolada yoritilgan.

Kalit so'zlar: tovush, unli, undosh, bo'g'in, kompetensiya, talaffuz, ovoz, shovqin, moslashuvchanlik, ko'nikma, malaka.

Bugungi tez va o'zgaruvchan hamda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlangan davrda yosh avlodni yuksak ma'naviyatli va intellektual rivojlangan shaxs qilib tarbiyalash davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

XXI asrda dunyoning rivojlangan davlatlarida ta'lim mazmunini modernizatsiya qilishning asosiy yo'nalishlaridan biri sifatida ta'limda kompetensiyaviy yondashuvni joriyetish masalasiga asosiy e'tibor qaratilmoqda. Yildan yilga ta'lim sifatimiz takomillashtirilib borilyabdi. Bunda eng asosiy bo'g'in esa boshlang'ich sinf davridir. 1-sinfga qadam qo'ygan o'quvchiga alifbe kitobi berilishi bilan ularga maktab, dars, tabiat va artof muhitga oid tushunchalar beriladi. Bu davr bolalarda maktabga moslashuvchanlikni ta'minlaydi. Shundan so'ng alifbe davri boshlanadi, ya'ni tovushlar va harflar, bo'g'inlar tushunchalari shakllantirishga qadam qo'yiladi.

Bolalarda, avvalo, tovush va harf tushunchalarining farqini tushintirishimiz kerak. Kichik yoshdagi bolalar uchun tovush murakkab tushuncha bo'lgani uchun boshlang'ich sinflarda unga ta'rif berilmaydi. Shunga qaramay, bolalarda tovush haqida to'g'ri ilmiy tasavvur, amaliy mashqlar yordamida hosil qilinadi. Bunda yetakchi usul so'zdagi tovushlarning talaffuzi va tovushlarning tarkibiga bog'liqligini kuzatish hisoblanadi. **Tovush** haqidagi tasavvurni o'quvchilarda bir unli va bir undosh bilan farqlanadigan soda so'zlar bilan shakllantirish mumkin. Masalan: aka, uka, opa, ona, gul kabi so'zlar o'quvchilarda tovush haqidagi tasavvurni o'rgatishda juda qo'l keladi. **Harf** – tovushning yozuvdagi ifodasidir. Harfni biz o'qiy olamiz va ko'ra olamiz. Tovushni esa eshita olamiz va ko'ra olamiz. Keyingi qadam unli va undosh tovushlar tushunchalarini o'quvchilarda farqlay olish kompetensiyalarini shakllantirish. Alifbe kitobida so'zlardagi unli va undosh tovushlar qizil va ko'k ranglar bilan ko'rsatilgan. **Unli tovushlar** – og'iz bo'shlig'ida hech qanday to'siqqa uchramaydi, faqat ovozdan iborat (ya'ni unli larni xohlagancho cho'za olamiz) va bo'g'in hosil qila oladi. **Undosh tovushlar** esa og'iz bo'shlig'ida to'siqqa uchraydi, ovoz va shovqindan iborat va bog'in hosil qilish xususiyatiga ega emas. O'quvchilar bu belgilarni yodlab olishlariga yo'l qo'ymaslik, aksincha, 1-sinfdanoq bolalarda tovushni talaffuz qilganda, ovoz yoki shovqin eshitilganda nutq a'zolarining vaziyatini kuzatish ko'nikmasini o'stirib borish lozim. Bunday

kuzatishlar 4-sinfda davom ettiriladi va umumlashtiriladi. Unli tovushlar orqali bo'g'inlar hosil qilinadi. Bo'g'in murakkab tushuncha bo'lgani uchun boshlang'ich sinflarda uning qoidasi berilmaydi. Dasturga ko'ra, o'quvchilarda so'zni bo'g'inlarga bo'lish ko'nikmasini shakllantirish vazifasi talab etiladi.

O'quvchilar so'zni bo'g'inlarga bo'lishda so'zda nechta unli bo'lsa, shuncha bo'g'in bo'ladi, degan tushunchaga asoslanadilar. Bu tushunchani ular savod o'rgatish davridayoq hosil qiladilar. Bolalar yozilgan so'zdan dastlab unli harfni topadilar, keyin so'zda nechta unli bo'lsa, uni shuncha qism (bo'g'in)ga bo'ladilar. 1-sinfda o'quv yilining birinchi yarmida og'zaki va yozma tarzda bo'g'inlarga bo'lish, shuningdek, o'qituvchi topshirig'iga ko'ra, muayyan bo'g'inli so'z tanlash mashqlari har darsda o'tkaziladi. So'zni bo'g'inlarga to'g'ri va tez bo'lish ko'nikmasini hosil qilish 1-sinfda o'tkaziladigan muhim mashqlar qatoriga kiradi. O'quvchilar o'qish va yozish jarayonini egallashda mana shu ko'nikmaga tayanadilar. Tovush, unli, undosh, bo'g'in tushunchalari 2-sinfda yana kengroq o'rganiladi. Va shu davrdan o'quvchilarda lingvistik kompetensiyalarni shakllantirish boshlanadi.

“Kompetensiya” lotincha – erishyapman, munosibman, loyiqman degan ma'nolarni bildiradi. O'qitishning lingvistik asoslari kommunikativ kompetensiyaning lingvistikaga oid ta'lim mazmunini aks ettirib standart, dastur va darsliklarda bayon etiladi. U yoki bu sohadagi bilim, tajriba, nutqiy yoki lingvistik kompetensiya esa nutq jarayonida erkin so'zlay olish malaka va ko'nikmalarini shakllantiradi.

2-sinf darsligi 1-bo'lim: “Vatanparvarlik nima?” mavzusi

3-topshiriq: “O'zbekiston” deganda xayolingizga qaysi so'zlar kelyabdi? Ularni bo'g'inga ajratib yozing.

Namuna: Va-tan, ...

O'zbekiston tarkibidagi respublika va 12 ta viloyat nomini yozing.

O'quvchilar bu topshiriqni o'zlari mustaqil 1-sinfda egallagan bilimlari orqali bajaradilar.

Endi 3-sinfda bu bilimlar yanada mustahkamlanadi va amaliyotda tatbiq qilishga ko'proq diqqat qaratiladi. O'zbek tilida nutq tovushlarini to'g'ri qo'llay olish, talaffuz me'yorlariga rioya qila olish, bo'g'in ko'chirish goidasiga rioya qilish, o'zlashtirgan leksik birliklarni matnda qo'llay olish, mavzuga oid so'zlarni og'zaki va yozma nutqda o'rinni qo'llay olish, nutqda so'zlarning grammatik shakllaridan to'g'ri foydalana olish, tinish belgilarini to'g'ri qo'llay olish kompetensiyalari shakllantiriladi.

3-sinf ona tili va o'qish savodxonligi darsligi “Tabiatni asraymiz” mavzusini.

3-topshiriq: Matnda uchragan quyidagi so'zlarni bir necha marta talaffuz qilib yozing. So'zlarning izohini lug'atdan bilib oling.

Ozon, atmosfera, molekula, xlor, ftor, brom, muzlatkich, sovitkich, Freon, krem.

O'quvchilar bu topshiriq orqali so'zlarni eshitib, xotirasida saqlab to'g'ri yozish ko'nikmalarini shakllantiradilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Adizova Nigora Baxtiyorovna. 3-4-sinf ona tili darslarida qo'llanadigan tayanch kompetensiyalar. Journal of Advanced Research and Stability. Volume: 02 Issue: 01 | 2022.

2. Adizova Nodira. “BOSHLANG'ICH SINF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AXBOROTNOMASI”. *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

3. Адизова Нодира Бахтиёровна. “АТОҚЛИ ОТЛАРДА ЯСАЛИШИНИНГ БИР УСУЛИ”. *Scientific progress* 2.7 (2021): 1003-1009.

4. Amonov U.S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT //Theoretical & Applied Science. – 2016. – №. 10. – C. 9-12.

5. Avezov O.R. [Psixologicheskie osnovi sozdaniya i razvitiya obrazovatelnoy sredi innovatsionnogo obucheniya](#). Vestnik integrativnoy psixologii 4 (No. 23), 168-171.

6. Fayzullayevich F.K. Modern Methods and Approches of Assessing Knowledge and Skills in Information Technology Classes //JournalNX. – T. 6. – №. 06. – C. 107-111.

7. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). –2021. –Т. 2. –No. 2.
8. Khaitov H., Amonova S. ЎЗБЕК ХИКОЯ ВА ҚИССАЛАРИДА КУЛГИ МАДАНИЯТИНИНГ ИЛДИЗЛАРИ //Journal of Integrated Education and Research. – 2022. – Т. 1. – №.2. – С. 140-144.
9. Mengliyev B.R. Til ta'limida kompetensiyaviy yondashuv// Ma'rifat. 2014.8-9 betlar.
10. Omonova D.N. Methodigical fundamentals of linguistic competence in language teaching based on integrative approach // Middle European Scientific Bulletin.2021. – С.55-67.
11. Rakhmonovich A.R., Bakhtiyorovna A.N. [THE MAIN MOTIVES AND TASKS OF CHILDREN'S FOLKLORE.](#)
12. Саидова Г., Н. Авлиёкулова. – Общество и инновации, 2022/4/28. [Boshlang'ich sinflarda o'quv jarayonini zamonaviy, innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish.](#)
13. Saidova G.E. – PEDAGOGS jurnali, 2022. [PIRLS-BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING BAHOLASH DASTURIDA ISHTIROK ETISHI.](#)
14. Саидова Г., А. Каххорова. – Общество и инновации, 2022/5/15. [Xalq og'zaki ijodi orqali o'quvchilarda ma'naviy tarbiyani shakllantirish.](#)
15. Saidova G.E., Sanokulova S.F. "EFFICIENCY OF USING THE TECHNOLOGY OF DIDACTIC GAMING EDUCATION IN THE ELEMENTARY CLASSES". *EUROPEAN RESEARCH.*- 2020.-S: 118-120.
16. Саидова М. Во'ljak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini takomillashtirish imkoniyatlari //Современные инновационные исследования актуальные проблемы и развитие тенденции: решения и перспективы. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 101-104.
17. То'rayeva.S. Boshlang'ich sinf ona tili fanidan kompetensiyaviy yondashuv asosidagi o'quv dasturi, darslik, metodik qo'llanmalar va ularning tahlili. – Buxoro: 2020 – yil.
18. Usmonov N., Xolboyeva G. va boshqalar. Boshlang'ich ta'limda kompetentlikni rivojlantirish omillari. Toshkent. "Fan va texnologiya", 2016. 152 bet.
19. Ўринова Мафтуна, Нуруллаева, Сарвиноз Мажидовна. "ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК ШЕЪРИЯТИДА ҚУШ КЎРИНИШИДАГИ МИФОЛОГИК ОБРАЗЛАР ТАСВИРИ ВА ТАЛҚИНИ". *МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА* 3.4 (2020).

BOSHLANG'ICH SINFLARDA МАТЕМАТИКА DARSALARIDA AXBOROTLAR BILAN ISHLASH KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING TUTGAN O'RNI

Idiyeva Niginabonu Erkin qizi

BuxDPI Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi 2-kurs magistranti

Kalit so'zlar: axborotlar bilan ishlash kompetensiyasi, axborot texnologiya, interfaol metod, internet.

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf matematika darslarida axborotlar bilan ishlashda axborot texnologiyalarining tutgan o'rni haqida mulohaza yuritilgan.

Ma'lumki, ta'limda ilg'or pedagogik va zamonaviy axborotlar texnologiyalarini tatbiq etish dars mashg'ulotlarining samaradorligini oshiribgina qolmay, ilm-fan yutuqlarini amaliyotda qo'llash orqali mustaqil va kreativ, mantiqiy fikrlaydigan, har tomonlamabarkamol, yuksak ma'naviyatli shaxsni tarbiyalashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Hozirgi kunda ta'lim jarayonida interfaol va zamonaviy axborot texnologiyalarini o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish kundan-kunga ortib borayotgani hech kimga sir emas. Bunday ekanligining sabablaridan biri, shu kungacha an'anaviy ta'limda o'quvchilar faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, zamonaviy texnologiyalardan foydalanish esa ularni egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topish, mustaqil o'rganish va fikrlash, tahlil qilish, hatto yakuniy xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsni rivojlantirishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi. Shu bilan bir qatorda, boshqaruvchilik, yo'naltiruvchilik funksiyasini bajaradi. bugungi kunda ta'limda "Aqliy hujum", "Fikrlar hujumi", "Tarmoqlar" metodi, Sinkveyn, BBB, "Beshinchisi (oltinchisi, ...) ortiqcha, 6*6*6, Bahs-munozara, Rolli o'yin, FSMU kabi metodlar, pedagogik texnologiyalar qo'llanilmoqda. Shuning uchun umumta'lim maktablarida malakali kasb egalarini tayyorlash,